

ANALIZA ASIGURĂRII CU RESURSE UMANE CA POTENȚIAL ECONOMIC AL ENTITĂȚII

CZU: 334.71:005.96:331.108

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7542913>

Silvia ZAHARCO, ORCID ID 0000-0003-0988-9152,
Natalia GAVRILAȘ, ORCID ID 0000-0002-2788-7065

Universitatea de Stat din Moldova

***Abstract:** In the context of current technological, social and economic changes, entities face several challenges aimed at further developing the key role of supplier of high quality products and services. These include the need to meet future consumer demands and develop production processes that increase labor productivity and reduce costs. Adequate and qualified human resources are essential to ensure quality production and implement more efficient production processes based on new technologies. As a result, the analysis of human resources is essential to achieve the economic-financial objectives of the entity and to enable the entities to face current and future challenges. The present paper provides an analysis of human resource provision through the lens of quantitative, qualitative and structural changes made within the entity. At the same time, the method of analyzing the stability of human resources through indicators of labor force fluctuation and circulation was exposed.*

***Keywords:** degree of qualification, effective staff, labor productivity, human resources, employee.*

Resursele umane au un rol deosebit în asigurarea performanțelor entității, fiind implicate în analiza diagnostic de ansamblu a acesteia și manifestând o arie largă de consecințe economico-financiare. Analiza asigurării cu resurse umane din punct de vedere cantitativ, calitativ, structural, precum și a productivității muncii, definesc dimensiunea potențialului economic al entității, iar utilizarea eficientă a lor duce la creșterea competitivității și a viabilității acesteia.

Resursele umane sunt unice în ceea ce privește potențialul lor de creștere și dezvoltare, exprimând cel mai sugestiv specificul managementului ca tip de activitate umană. Indiferent de natura activității, factorul uman are un rol primordial, nivelul de eficiență fiind condiționat de posibilitățile și interesele acestuia. Eficacitatea utilizării tuturor celorlalte resurse depinde de eficacitatea resurselor umane. Folosirea rațională a resurselor umane este rezultatul îmbinării justificate a aspectelor cantitative și calitative care presupun utilizarea lor integrală în procesul de producție [2, p. 9].

Subordonată acestei problematici, analiza asigurării cu resurse umane vizează analiza din punct de vedere cantitativ, structural și calitativ.

În scopul analizei cantitative a asigurării entității cu resurse umane se utilizează următorii indicatori [3, p. 216]:

- efectivul total de salariați la finele perioadei de gestiune, care reprezintă totalitatea personalului existent în evidența entității;
- număr mediu scriptic de salariați (lunar, trimestrial, anual), care exprimă prezența personalului în entitate în funcție de perioada analizată;
- efectivul permanent, reprezentând personalul titular al entității, care activează în baza unui contract de muncă pe durată nedeterminată de timp;
- efectivul temporar, reprezentând personalul existent în evidența entității, în baza unui contract încheiat pentru o perioadă determinată de timp etc.

Indicatorii mai sus menționați, permit evidențierea variației resurselor umane și dau dimensiune factorului de producție - munca, inclusiv potențialului economic al entității. Analiza poate fi adâncită prin studierea modului în care resursele umane au fost repartizate pe locuri de muncă și schimburi. Cerința de bază este ca dinamica efectivului de personal să se realizeze în condițiile corelației:

$$I_{Ns} < I_{Pm} \quad (1)$$

în care:

I_{NS} - indicele numărului mediu scriptic de salariați;

I_{Pm} - indicele productivității medii a muncii.

În contextul analizei asigurării cu resurse umane din punct de vedere cantitativ, se poate determina economia sau depășirea relativă de personal cu ajutorul relației:

$$(\underline{NS}_1 - \underline{NS}_0) \times I_q \quad (2)$$

în care:

I_{NS_0} - indicele numărului mediu scriptic de salariați la începutul perioadei de gestiune;

I_{NS_1} - indicele numărului mediu scriptic de salariați la sfârșitul perioadei de gestiune;

I_q - indicele volumului fizic al activității.

În cazul în care rezultatul este negativ, se înregistrează o economie relativă de personal determinată de creșterea productivității muncii. Dacă rezultatul este pozitiv, atunci se constată o depășire relativă de personal datorată scăderii productivității muncii.

Analiza evoluției personalului din punct de vedere structural prevede gruparea personalului entității după următoarele criterii [1, p. 33]:

a) în funcție de activitatea desfășurată:

- personal din activitatea de bază;
- personal din activitatea auxiliară.

b) în funcție de rolul personalului în procesul de producție:

- lucrători (muncitori);
- funcționari.

Obiectivele principale ale analizei structurale a resurselor umane sunt:

- studierea variației absolute și relative ale efectivului de personal pe total și pe categorii de personal;
- studierea structurii personalului existent în evidența entității;
- studierea raportului dintre numărul mediu scriptic al salariaților din activitatea de bază și activitatea auxiliară;
- studierea raportului dintre numărul total al funcționarilor și al muncitorilor din activitatea de bază.

Analiza cantitativă a resurselor umane este completată cu analiza calitativă, reflectată în special prin vechimea în muncă și gradul de calificare al salariaților. Calitatea resurselor umane influențează în mod direct complexitatea activității entității, fiabilitatea și performanțele acesteia. Analiza calității resurselor umane prevede calculul următorilor indicatori:

1) structura forței de muncă pe forme de realizare a calificării acesteia. În acest sens, gruparea personalului poate fi efectuată în funcție de modalitățile de formare a forței de muncă (absolvenți cu studii superioare, absolvenți ai școlilor profesionale etc.) sau în funcție de modalitățile de perfecționare a pregătirii profesionale (doctorat, cursuri de perfecționare etc.);

2) gradul de calificare medie a muncitorilor, care este condiționat în mod direct de complexitatea lucrărilor executate. Analiza asigurării entității cu personal calificat se efectuează pe baza coeficientului mediu al calificării (\underline{K}_m), care se determină ca medie aritmetică ponderată între numărul de muncitori pe categorii de calificare (n_i) și categoria de calificare (k_i), astfel:

$$\underline{K}_m = \frac{\sum n_i \times k_i}{\sum n_i} \quad (3)$$

3) gradul de complexitate al lucrărilor executate (\underline{K}_t) se determină ca medie aritmetică ponderată între volumul de lucrări exprimat în timp de muncă standard sau normat pe categorii de lucrări (v_i) și categoria de complexitate a lucrărilor (k_i), astfel:

$$\underline{K}_t = \frac{\sum v_i \times k_i}{\sum v_i} \quad (4)$$

Prin compararea coeficientului mediu al calificării și cel al complexității lucrărilor executate, se constată modul de utilizare a resurselor umane, după cum urmează:

- a) $\underline{K}_m = \underline{K}_t$, reflectă o situație optimă la nivel de entitate, prin existența unei concordanțe depline între cei doi coeficienți;
- b) $\underline{K}_m > \underline{K}_t$, denotă că muncitorii, având un grad de calificare superioară, execută lucrări de complexitate inferioară, ceea ce reflectă folosirea incompletă a forței de muncă, cu consecințe negative asupra costurilor și profitului entității;
- c) $\underline{K}_m < \underline{K}_t$, reflectă faptul că lucrările de categorie superioară sunt efectuate de muncitori cu calificare inferioară, ceea ce afectează calitatea produselor obținute, influențând indirect asupra valorii produselor, profitului etc.

Nivelul calificării resurselor umane se reflectă, în principal, asupra următorilor indicatori ai performanțelor economico-financiare ale entității: volumul producției, calitatea produselor, competitivitatea producției pe piață, veniturile din vânzări, productivitatea muncii, costurile de producție, profitul și rentabilitatea etc.

Pe lângă dimensiunea cantitativă, calitativă și structurală a resurselor umane, prezintă importanță și stabilitatea forței de muncă, reflectată prin mobilitatea (mișcarea) acesteia în cadrul entității. Utilizarea deplină și eficientă a forței de muncă constituie premisa asigurării stabilității acesteia, ceea ce creează condiții favorabile realizării performanțelor economico-financiare ale entității. Mobilitatea forței de muncă îmbracă forma intrărilor și ieșirilor, contribuind astfel la modificarea numărului mediu scriptic de personal, dintr-o anumită perioadă de timp.

Mobilitatea angajaților are și o serie de beneficii. În primul rând, oferă oportunitatea de a crea anumite trasee de carieră. În al doilea rând, asigură flexibilitatea personalului, astfel acesta va fi mai bine pregătit să ocupe diferite posturi. Acest lucru este deosebit de important atunci când procesele de producție se schimbă sau entitatea este forțată să reducă personalul. Sporirea mobilității personalului necesită o strategie clară și chiar recompense [5, p. 4].

Analiza stabilității forței de muncă se realizează pe baza circulației și fluctuației de personal, în funcție de cauzele care le determină [4, p. 143]. Circulația forței de muncă reprezintă mișcarea personalului entității în cursul unei anumite perioade, din punct de vedere al intrărilor și ieșirilor datorate unor cauze obiective: transfer, pensionări, decese, încheierea unor contracte de muncă pe durată determinată de timp, concedieri din cauze economice (șomaj), plecări ca urmare a unui accident de muncă sau incapacitate de muncă etc.

Fluctuația forței de muncă constituie un fenomen nejustificat, anormal, care are implicații nefavorabile asupra activității entității. În această categorie se încadrează salariații plecați din proprie inițiativă, fără aprobarea conducerii entității, sau cei concediați ca urmare a încălcării prevederilor contractului colectiv de muncă.

Pentru caracterizarea circulației și fluctuației forței de muncă se utilizează următorii indicatori [6, pp. 117-118]:

1) coeficientul intensității intrărilor (C_i), calculat ca raport între numărul total al salariaților intrați în entitate într-o anumită perioadă de timp (I) și numărul mediu scriptic (N_s), aferent perioadei în cauză, astfel:

$$C_i = \frac{I}{N_s} \times 100 \quad (5)$$

2) coeficientul intensității ieșirilor (C_e), determinat ca raport între numărul total al salariaților plecați din entitate din motive justificate (E) și numărul mediu scriptic de salariați (N_s):

$$C_e = \frac{E}{N_s} \times 100 \quad (6)$$

Fluctuația resurselor umane poate fi analizată sub aspect realizat (fluctuația efectivă), cât și așteptat (fluctuația potențială). Fluctuația potențială, reflectă intenția personalului de a părăsi entitatea datorită unor motive întemeiate. Cunoașterea cauzelor fluctuației potențiale trebuie să constituie o preocupare permanentă a managementului resurselor umane în scopul prevenirii efectelor negative pe care fluctuația le poate genera asupra rezultatelor economico-financiare ale activității entității.

3) coeficientul mișcării totale (C_m) stabilit ca raport între suma intrărilor și ieșirilor ($I+E$) și numărul mediu scriptic de salariați (N_s):

$$C_m = \frac{I+E}{N_s} \times 100 \quad (7)$$

4) gradul de stabilitate a forței de muncă (G_s), este utilizat pentru a caracteriza stabilitatea generală a forței de muncă și se determină potrivit relației:

$$G_s = 100 - C_m \quad (8)$$

Sporirea gradului de stabilitate a forței de muncă se poate realiza prin limitarea tendinței de fluctuare și evitarea transformării fluctuației potențiale în fluctuație activă.

Concluzii: Personalul este singura resursă din cadrul unei entități care are capacitatea de a-și mări valoarea odată cu trecerea timpului, spre deosebire de toate celelalte resurse, care se uzează fizic sau moral. Însă pentru aceasta sunt necesare eforturi substanțiale și sistematice în vederea instruirii (perfecționării) și dezvoltării personalului entității. În caz contrar, se va reduce valoarea profesională a acestuia. În această ordine de idei, factorul uman este abordat ca una dintre cele mai importante investiții.

Efectele calificării personalului se resimt, direct sau indirect, în toți indicatorii performanței economico-financiare a entității. Calificarea personalului este direct condiționată de complexitatea lucrărilor. Totodată, complexitatea lucrărilor este cea care formează structura calității muncii. Pentru asigurarea eficienței utilizării muncii este necesar ca aceasta să fie folosită în concordanță cu gradul de complexitate a lucrărilor.

Stabilitatea resurselor de muncă atestă calitatea managementului, precum și prestigiul entității. Calitatea muncii este determinantă de eficiența activității entității și favorizează asigurarea competitivității acesteia.

Bibliografie:

1. Balanuța, V. Analiza gestionară. Chișinău: ASEM, 2003. 120 p.
2. Foris, T. Managementul resurselor umane. Ed: Universitatea Transilvania din Brașov, 2016. 154 p.
3. Robu, V., Georgescu, N. Analiză economico-financiară. București: ASE, Biblioteca digitală. 253 p.
4. Sato, Y., Kobayashi, N., Shirasaka, S. An Analysis of Human Resource Management for Knowledge Workers: Using the Three Axes of Target Employee, Lifecycle Stage, and Human Resource Flow. In: Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 9, Issue 1, 2019. pp. 140-156.
5. Wouter, J. M. Future Challenges in Human Resources Management and Training in National Statistical Offices. In: Human Resources Management and Training - Compilation of Good Practices in Statistical Offices, United Nations New York and Geneva, 2013. 280 p.
6. Короткевич, А.И., Куриленок, К.Л., Лапко, Б.В., Шпарун, Д.В. Экономический анализ деятельности организации (предприятия). Минск: БГУ, 2018. 313 с.

Acest studiu este realizat în cadrul Proiectului demarat la inițiativa Departamentului Contabilitate și Informatică Economică a USM "Dezvoltarea instrumentelor moderne de analiză și previziune financiară în vederea asigurării suportului informațional pentru procesul decizional" (2022-2023)